

MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY TILLARNI O'QITISH METODIKASI

Raximova Adiba Jumanazarovna

Chirchiq shahar MTB tasarrufidagi 5- sonli DMTT uslubchisi

Annotasiya: Bilamizki, hozirgi kunda zamon jadal rivojlanmoqda. Jahon bozoriga chiqishda ilm-fanda bo'ladimi, sport sohasida bo'ladimi yoxud umuman boshqa sohalardami chet tillari judayam zarur. Xorijiy til hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri. Siz biror yaxshiroq joyda ishga joylashmoqchi bo'lsayiz, hech bo'lmaganda bitta tilni bilishiz zarur. Bundan tashqari hozirgi kunda chet tillarni bilish yangi-yangi imkoniyatlarni ochib beryapti. Shuning uchun ko'pchilik xorijiy tillarga alohida urg'u bergan. Xorijiy til faqatgina kattalar uchun kerakmi, degan savol tug'iladi. Yo'q, hozirgi kunda xorijiy til zamon talabi bo'lgani uchun kichkintoylarga chet tillari bog'chadan boshlab o'rgatilyapti. Va bu holat bolajonlarimizning keyinchalik qiynalmasdan o'zlashtirib ketishiga sabab bo'lyapti. Zero, “Yoshlikdan olingan bilim- toshga o'yilgan naqsh kabi”. Maktabgacha ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni qanday o'qitish mumkin, bu boradagi texnologiyalar, usullar, o'yinlar va metodlar yaratilganmi, shu kabi savollarga ushbu maqolamizda javob topishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim muassasalari, xorijiy til, metod, usul, o'yin, texnologiyalar, tarbiyachi

Abstract: We know that nowadays the time is developing rapidly. When entering the world market, foreign languages are very necessary, whether it is in science, sports, or other fields in general. Foreign language is one of the urgent problems nowadays. If you want to get a job somewhere better, you need to know at least one language. In addition, nowadays, knowledge of foreign languages opens up new opportunities. That's why many people put special emphasis on foreign languages. The question arises whether a foreign language is necessary only for adults. No, because foreign language is the need of the hour, children are taught foreign languages starting from kindergarten. And this situation causes our children to learn without difficulty later. After all, “Knowledge from youth is like a pattern carved in stone.” How to teach foreign languages in preschool educational institutions, whether technologies, methods, games and methods have been created in this regard, we will try to find answers to such questions in this article.

Key words: preschool educational institutions, foreign language, method, method, game, technologies, teacher.

O'zbekiston respublikasi ta'lim tizimi maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, litsey, kasb-hunar maktablari, institut, universitet singari ta'lim

muassasalarida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Hozirgi kunda ko‘proq maktabgacha ta‘lim muassasalariga e‘tibor kuchli. Chunki, jajji bolajonlarimizning sog‘ligi, ta‘lim olishi ular bilan bog‘liq. Ta‘lim tizimida turli xil fanlar bilan birgalikda, albatta xorijiy til ham o‘qitilyapti. Bola yoshligidan xorijiy tilga qiziqish bilan katta bo‘lyapti. Chet el o‘quv dasturlariga qaraydigan bo‘lsak ham ular asosiy investitsiyani ta‘limga tikishadi. Ayni damda, O‘zbekiston fuqarolari ham farzandlari ilm olishi va til o‘rganishi bor imkoniyatlarini ishga solyapti, shu o‘rinda davlat ham. Biz bu maqolada yosh bolalarga qanaqa usullarda yoxud metodlarda chet tillarni qulayroq va jonliroq tarzda o‘rgatish haqida gapirib o‘tamiz. Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, bolajonlarni ilmga qiziqtirish ham oson, ham qiyin. Oson tarafi, ular judayam tez o‘zlashtirib oladi, qiyin tarafi, ular hamma narsani o‘yingga yo‘yishadi. Shuning uchun ularning yoshiga mos va xos bo‘lgan o‘qitish metodlarini topish zarur. “Dunyoga kelgan yangi chaqaloq bolaning ruhini «top-tozapaxtaga» o‘xshatadi. Uningfikricha, bolaning «top-toza paxta» tarzidagi ruhiga nimalarni yozish mutlaqo katta odamlar ixtiyorlaridadir. Shuning uchun bolaning qanday odam bo‘lib yetishishi, ya‘ni unda qanday shaxsiy fazilatlarining tarkib topishi bola hayotdan oladigan tajribaga, o‘zgalar bilan muloqot jarayonida oladigan hayotiy tushuncha va tasavvurlariga bog‘liqdir”, deb ta‘kidlaydi Angaliyalik olim Djon Lokk. Bolaga til o‘rgatishda ham uning qiziqishlaridan, qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda rasmlı, ovozlı, sahnalashtiruvchi, belgili o‘yinlarni, metodlarni qo‘llashimiz mumkin. Bola agar o‘yinlarga qiziqib ketsa, u qanday qilib shu mashg‘ulotga sho‘ng‘ib ketganini bilmay qoladi. Biz aynan shunday o‘yinlarni izlashimiz, topishimiz zarur.

- Belgilar va rasmlar bilan ishlash usuli.

Kundalik so‘z boyligini targ‘ib qilishning usullaridan biri – Touchtime Internationalning direktori doktor Eleyn Fogel Shneyderning so‘zlariga ko‘ra: “Bolalarga umumiy brendlar va belgilarga og‘zaki yorliq qo‘yishdir.” U rasmdan so‘zga tarjima qilish tilni rivojlantirishga yordam berishini tushuntiradi. Yani bu bolalarni yangi tillarni tez va oson o‘zlashtirishida juda katta yordam beradi.

- Ovozni tanib olish va moslashtirish usuli.

Ushbu tadbir uchun kartondan kesilgan bir nechta katta harflar va shu harflar bilan boshlanadigan bir nechta kichik, ammo unchalik katta bo‘lmagan narsalar kerak bo‘ladi. Masalan, agar sizning harflaringiz M va K bo‘lib, sizda mushuk va fil bo‘lsa. Bolaga mushuk chiqaradigan ovozni aytishdan boshlang. Keyin, bolani xuddi shu tovush bilan boshlanadigan narsani topishga undab, uni harfga yopishtiring. Bezatilgan harflar sinfdan saqlanishi yoki ota-onalar bilan bo‘lishish uchun uyga olib kelinishi mumkin. Shneyderning ta‘kidlashicha, bu mashg‘ulot talabalarning sevimli narsasidir, chunki bu ularga o‘z bilimlarini o‘rganishda amaliy yordam beradi. Bundan tashqari, bu “shoh asar” ni keltirib chiqaradi.

- Tabiat dunyosi bilan o‘rganish usuli.

Bolalar darslarni tabiat muhitida o‘zlashtirishga juda qiziqishadi. Odatda, ularni hovli bog‘ orqali tabiat dunyosi to‘g‘risida ma‘lumot berish ajoyib usuli bo‘lishi mumkin. Bu usul o‘simlikni urug‘dan yetilguncha o‘stirish bolalarga o‘z o‘sishi haqida ma‘lumot beribgina qolmay, ularni chet tilidagi so‘zlarni tez va oson o‘zlashtirishda ham muhim ahamiyatga egadir. Bu usul stressni yengillashtiradi va nozik vosita mahoratini oshirishga ham yordam beradi.

- Sahna orqali o‘rgatish usullari

Bunda bolajonlarga rollar bo‘lib beriladi. Keyin esa, bolajonlar o‘sha rollarni ijro etib kichik sahna ko‘rinishlari yaratishadi. Bu orqali bolajonlarda og‘zaki nutqda xorijiy til shakllanadi, bundan tashqari sahna madaniyati, aktyorlik mahorati, hayajonni yengish ko‘nikmalari ham shakllanadi. Aktyorlikka mahorati bor bolajonlarni bu usulga jalb qilish, uning uchun yoshlikdan poydevor vazifasini o‘taydi.

- Qo‘shiqlar orqali o‘rganish usuli

Bunda qo‘shiq aytishga, musiqaqa iqtidori bo‘lgan o‘quvchilarimizni jalb qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Kuyni yoshligidan his qilishni o‘rganadi. Va bundan tashqari boshqa tillarda qo‘shiqlar yodlaydi. Bolalarning tinglashi va ijro etishi uchun mo‘ljallangan musiqa asarlar talaygina. Bu kabi musiqa namunalari shakli, yorqin ifodasi, jonli badiiy mazmuni bilan ajralib turadi. N.K. Krupskaya san‘atning bola shaxsini tarbiyalashdagi ahamiyatini shunday ta‘riflaydi: “Biz san‘at orqali bolaga o‘z fikr va tuyg‘ularini chuqurroq anglashi, aniqroq fikrlashi va chuqurroq his etishiga yordam berishimiz kerak...”

- Multfilmlar orqali o‘rgatish usuli

Ingliz tilini o‘qitishda eng yaxshi yordamchilardan biri. Bolalar multfilmlarni yaxshi ko‘radilar va ularni ketma-ket tomosha qilish orqali tilni o‘rganishga harakat qilishadi. Bu jarayon bolani zeriktirmaydi. U multfilm qahramonlari harakatidan kelib chiqqan holda, ular nima deyotganini ongli ravishda o‘ylaydi. Bu esa bolada intellektual salohiyatining yuksalishiga ham olib keladi.

Abu Nasr Farobiyning fikricha bola tarbiyasi bir maqsadga qaratilgan holda olib borilmog‘i va u aqliy va axloqiy tarbiya birligidan iborat bo‘lmog‘i lozim degan xulosaga kelgan. Ushbu fikrlar nafaqat hozir, balki buyuk ulamolarimiz davrida ham maktab yoshigacha bo‘lgan bolalarning ta‘limi, tarbiyasi haqida qayg‘urganliklarini bilib olishimiz mumkin. Bolalaga chet tillarni o‘qitish bo‘yicha turli islohotlar olib borilyapti, yangi texnologiyalar yaratilyapti. Bularning barchasi ular uchun munosib xizmat qiladi. Zero, “Til bilgan-el biladi”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- <https://fayllar.org>
- <https://namdu.uz>
- <http://studocu.com>

